

COMUNICAÇÃO ORAL

FORMAÇÃO SENSÍVEL COM PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE CORDEIROS: UM ESTUDO ACERCA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM TEMPO PANDEMICO

Eixo Temático: Didática, currículo, inovação e formação de professores

Daniela Gomes de Oliveira (PPGed/UESB)

Marilete Calegari Cardoso (UESB)

INTRODUÇÃO

A avaliação da aprendizagem é um dos eixos da ação didática, subdivide-se em somativa, formativa e diagnóstica e possibilita o redirecionamento de estratégias de ensino e rotas de aprendizagem, quando assentada na concepção mediadora (LUCKESI, 2011; 2017; HOFFMAN, 2009; DEMO, 2018). Esse elemento didático é compreendido como parte integrante do processo educativo, por fazer parte da formação o do sujeito no mundo em que vive, e, para tanto, necessita ter uma perspectiva problematizadora. Para tanto, a prática avaliativa do professor não pode continuar sendo confundida apenas com o ato de se aplicar e corrigir instrumentos avaliativos, ao final de uma etapa ou período letivo, com o único propósito de atribuir notas ou conceitos, tendo em vista a promoção, reprovação ou a certificação dos estudantes. Ou seja, não se restringe a medir o desempenho do aluno.

Além dessas demandas, pelas quais a educação vem passando ao longo do tempo, com modelos de avaliação, de caráter autoritário e classificatório, ou, como um mero “instrucionismo pedagógico” (DEMO, 2000), presos numa concepção de educação “bancária”, como dizia Freire (1983), haja vista, que muitos professores viveram em sua trajetória de formação. Atualmente, as escolas vêm passando por grandes desafios da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), também chamado Covid 19, no início de 2020, atingiu a população em escala mundial.

No Brasil, com a entrada do vírus em 11 de março 2020, foram tomadas as medidas da suspensão de atividades educacionais em território nacional, e o ensino remoto passou ser regulamentado como continuidade da implementação do calendário escolar de 2020-2021, conforme a Portaria nº 343/2020 do Ministério da Educação (MEC). Já se passou um ano e a crise do Covid 19 não passou, e a cada novo dia a situação vai ficando mais complexa. Pois, além dos desafios da luta pela vida, por causa da falta de vacina e devido ao negacionismos do atual governo, escolas e famílias que não raro ainda resistiam às tecnologias, tiveram que se

adaptarem rapidamente às plataformas e conteúdos digitais para professores e estudantes, da educação básica ao ensino superior.

Lembramos que o ensino remoto são “práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas como o Teams (Microsoft), Google Classroom, Google Meet, Zoom [...]” (ALVES, 2020, p. 352). Nossa compreensão para educação remota é que a forma de ensinar precisa ser adequada às singularidades de cada contexto educacional, bem como, os procedimentos avaliativos, precisam estar voltados à compreensão dos processos de apropriação e construção de saberes. Como será que os professores da educação básicas estão utilizando as interfaces que estão disponíveis nas diversas plataformas, para planejar suas atividades avaliativas?

Neste sentido, o presente artigo está embasado nas ideias da pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, intitulada “Avaliação de aprendizagem em tempo de covid e em rede: teias de sentidos tecidas pelas professoras no município de Cordeiros”, com o objetivo de compreender os sentidos produzidos pelas docentes, acerca das práticas avaliativas realizadas frente ao tempo de pandemia Covid 19, a partir de um ateliê virtual com narrativas escritas e/ou orais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, por meio da pesquisa e formação de perspectiva fenomenológica, a partir de um ateliê (D'ÁVILA; FERREIRA, 2018) inspirado na experipoiética (CARDOSO, 2018), com escritas e/ou narrativas orais, acerca das práticas avaliativas desenvolvidas no tempo de pandemia Covid19, realizadas seis professoras do Ensino Fundamental II, do município de Cordeiros - BA. Com este estudo buscaremos trilhar por caminhos da sensibilidade, embasada numa concepção orgânica e estética de formação, olhando o mundo com desejo de compartilhamento e criatividade (CARDOSO,2018).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para Cipriano Luckesi, um pesquisador referência, que estuda avaliação já há mais de duas décadas, define-nos a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso, no sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo (LUCKESI, 2011, p. 172). Neste sentido, temos que buscar caminhos para que essa concepção de avaliação permaneça nas práticas avaliativas dos ensinos remotos, pois percebemos essa crise evidenciou e lançou holofotes sobre as desigualdades, demonstrando o quanto ainda há por se fazer até que alcancemos.

Professoras e professores necessitam se definirem com profissionais da aprendizagem, como Demo (2000, p.85) nos propõe o exemplo da “aprendizagem reconstrutiva”. Segundo autor, esta aprendizagem é, sobretudo de teor político, vive de mudar permanentemente, tomando todo ponto de partida e de chegada apenas como passagem. Nesta perspectiva, entendemos que a avaliação é própria e indissociável da educação, enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. Ela é entendida como um processo de permanente reflexão, porque regula não só a aprendizagem, mas também, o trabalho, os saberes, as atividades e as relações entre os sujeitos. Pois, “aprender, a rigor, supõe sempre autoria, porque só ocorre com a iniciativa do aprendiz, ou, como se diz: se o estudante não estudar, não aprende! Pode ter as aulas todas, mas se não fizer sua parte autopoietica, tudo se perde no vento” (DEMO, 2018, p.17).

De acordo com Nóvoa (1997), a formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos e técnicas, mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica sobre práticas e de reconstrução permanente da identidade pessoal. Isto significa formar um aluno pensante e questionador, que produza ciência, que reconstrua seu conhecimento. Para este autor, é necessário pensarmos a escola em um novo lugar de formação, que visualiza este espaço educativo como um lugar de convivência de realidade plural; por isso, segundo Nóvoa (2011), abrir a escola para as narrativas das experiências vividas, individuais e coletivas, permite que este espaço torne enriquecedor à formação de seus profissionais, “promovendo autocompreensão, investigação e reflexão de forma indissociável da ação do professor” (CARDOSO,2018, p.110).

Diante desse novo contexto da educação, no nosso entender, outro maior desafio da atualidade, em relação à formação inicial e permanente de professores do ensino fundamental, tanto para as instituições de ensino superior quanto para as unidades escolares é de pensar, caminhos que se possa rever acerca das demandas socioculturais locais e com o entendimento que se tem sobre a formação integral do sujeito. O quanto é necessário pensar a formação do professor a partir do uso da narrativa de si como fomento de saberes e competências a serem construídos. Isto quer dizer: buscar, nas convergências das motivações, das imagens e dos trajetos vividos, os fomentadores de práticas e de saberes futuros.

Inspiradas nos estudos de Cardoso (2018), com as “narrativas experipoiético”, sendo definido como “uma junção das palavras experiência e poiética, que significa uma forma experimental na qual o sujeito se autoriza a exercer a capacidade de sentir e pensar sob o olhar autopoietico” (CARDOSO, 2018, p. 33), acreditamos na potencialidade de um Ateliê virtual

experipoiético, como um dispositivo de formação, com campo rico para produção de aprendizagens para o cenário sociocultural atual.

Ao mesmo tempo, que acreditamos num ambiente formativo com características da cultura digital contemporânea, haja vista que segue os princípios de uma obra aberta (PIMENTEL; CARVALHO, 2020), com formas de formação, potencializando novas inspirações epistemológicas. Essas formas têm sido estruturadas com base em novas linguagens, relações, formas de produção, compartilhamento, mobilidade e conectividade. Assim, abrimos um espaço de formação e de partilhas sensíveis, com voz e escrita de professores que atuam na educação básica.

Nesta experiência formativa sensível, buscamos por caminhos para que as professoras possam produzir suas narrativas, redescobrando o sentir, o pensar e o agir, como uma potência poética e criativa. Acreditamos na possibilidade de trilharmos o caminho de uma formação sensível para discutirmos avaliação de aprendizagem com as professoras. Ao fruir a cultura e arte, o sujeito relaciona-se consigo e com o contexto que o cerca, neste sentido, ao entrar em contato com o que o outro faz numa relação dialética o apreciador experimenta, por meio dos seus sentidos, um diálogo com a produção humana. Em outras palavras, são narrativas construídas numa experiência vivida (metáforas, poesias ou imagens de fotografias), que potencializam as narrativas híbridas (CARDOSO, 2018).

Por fim, acreditamos que é preciso pensar em caminhos para educação adapta-se, ou, parar para pensarmos e avaliarmos a educação, aprendizagem e vida, dando o devido destaque aos saberes decorrentes das experiências vividas. Neste sentido, é importante viabilizar formação pedagógica ao docente “para que ele possa disponibilizar um elenco de alternativas que possibilitem uma mediação mais prazerosa para ambos (docente e discente) com resultados mais efetivos” (D’ÁVILA, MASSA, XAVIER, 2021, s/p.).

CONCLUSÕES

Ressaltamos os problemas que a educação vem passando, com a crise mundial do Covid 19; uma crise não só de saúde, mas de todas as dimensões política, social, cultural, principalmente, do campo educacional. Por isso, é preciso pensar em caminhos para educação adapta-se, ou, parar para pensarmos e avaliarmos a educação, aprendizagem e vida, dando o devido destaque aos saberes decorrentes das experiências vividas. Neste sentido, é importante viabilizar formação pedagógica ao docente para que se possa refletir acerca de um elenco de alternativas que possibilitem uma avaliação mais prazerosa para ambos (docente e discente) com resultados mais efetivos.

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Ateliê formativo; Ensino Fundamental II.

REFERÊNCIAS

- ALVES, L. Educação Remota: entre a Ilusão e a Realidade. **Interfaces Científicas - Educação**, Aracaju, v.8, n.3, p. 348-365, 2020.
- BRASIL. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Ministério da Educação (MEC). Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19. 2020.
- CARDOSO, M. C. Catadoras do brincar: o olhar sensível das professoras acerca do brincar livre no ensino fundamental I e suas ressonâncias para a profissionalidade docente. **Tese (doutorado)** – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação, Salvador, 2018a. 212 f. : il.
- D'ÁVILA, C. M.; FERREIRA, L. G. Concepções pedagógicas na educação superior: abordagem ontem e hoje. In: D'ÁVILA, C. M.; MADEIRA, A.V (Org.). **Ateliê didático: uma abordagem criativa na formação continuada de docentes universitários**. Salvador: EduFBA, 2018.
- D'ÁVILA, Cristina; MASSA, Monica; XAVIER, Antonete. Mediação Didática Lúdica no Contexto da Informática na Educação. **Informática na Educação: Série de livros-texto da CEIE-SBC**, fev/2021. Disponível em: <https://educacao.ceie-br.org/mediacao-didatica-ludica/>
- DEMO, Pedro. **Certeza da Incerteza: ambivalências do conhecimento e da vida**. Brasília: Plano, 2000. 184p.
- DEMO, Pedro. **Escolas Da Autoria – Aprendizagem Autoral Do Estudante Como Foco**.
- DAHER, Alessandra Ferreira Beker; ANDRADE, Estela Mara de; DAMACENO, Éverton Paulino. (Orgs.) **Pesquisa e autoria nas vozes dos professores de Mato Grosso do Sul**. [recurso eletrônico]. – 1. ed. -- Campo Grande, MS: Secretaria de Estado de Educação, 2018
- FERRAZ, Rita de Cássia Souza Nascimento; FERREIRA, Lúcia Gracia; FERRAZ, Roselane Duarte. Educação em tempos de pandemia: consequências do enfrentamento e (re)aprendizagem do ato de ensinar. **Revista Cocar. Edição Especial N.09/2021** p.1-19 ISSN: 2237-0315 Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/4126>
- HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. **Avaliação: mito e desafio, uma perspectiva construtivista**. 40. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico**. São Paulo: Cortez, 2011.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Para quê avaliar? **Blog Luckesi- avaliação em educação**. 27 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://luckesi.blogspot.com/2017/02/120-para-que-avaliar.html>
- NÓVOA, Antonio. Diz-me como ensinas, dir-te-ei quem és e vice e versa. In: FAZENDA, I. C. A. (Org.). **A Pesquisa em Educação e as Transformações do Conhecimento**. 2ªed. Campinas/SP: Papirus, 1997
- NOVOA, Antonio. **O regresso dos professores**. Pinhais, PR: Editora Melo, 2011.
- PIMENTEL, Mariano; CARVALHO, Felipe da Silva Ponte. Aprendizagem online é em rede, colaborativa: para o aluno não ficar estudando sozinho a distância. **SBC Horizontes**, jun. 2020. ISSN 2175-9235. Disponível em: <<http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/06/02/aprendizagem-em-rede>>. Acesso em: outubro, 2020.